

7

DOI: 10.5281/zenodo.12524718

Como citar este artigo
(ABNT NBR 6023/2018):

FORONI, Gabriel Heringer Silva; MEN, Kleber Eduardo. Fundamentos da (in)admissibilidade das provas ilícitas no âmbito jurídico brasileiro. *Revista Insigne de Humanidades*, Natal, v. 1, n. 1, p. 99-110, jan./abr. 2024.

Recebido em: 03/02/2024
Aprovado em: 18/02/2024

Fundamentos da (in)admissibilidade das provas ilícitas no âmbito jurídico brasileiro

Foundations of the (In)admissibility of Illegally Obtained Evidence in the Brazilian Legal System

Gabriel Heringer Silva Foroni¹

Centro Universitário Unicesumar.

📧 Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3535529964768658>.

✉ E-mail: gabrielforoni999@hotmail.com.

Kleber Eduardo Men²

Centro Universitário Unicesumar.

📧 Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3535529964768389>.

✉ E-mail: klebereduardo.men@hotmail.com.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 NOÇÕES SOBRE O INSTITUTO DA PROVA. 2.1 CONCEITO E SUA IMPORTÂNCIA. 2.2 PROVA ILÍCITA X PROVA ILEGÍTIMA. 3 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 4 PELA INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS. 4.1 PELA ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS. 5 PELA ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS. 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

¹ Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário Unicesumar – Maringá/PR. E-mail: gabrielforoni999@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3535529964768658>.

² Professor de Direito do Centro Universitário Unicesumar – Maringá/PR. Advogado inscrito na OAB sob o n.º OAB/PR 90.731. Mestre em História e Movimentos Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, com ênfase na área de História das Instituições e das Ideias. Especialista em Docência no Ensino Superior e Graduado em História pela UEM. E-mail: klebereduardo.men@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3535529964768389>.

RESUMO:

A inadmissibilidade das provas ilícitas no ordenamento jurídico brasileiro está consagrada no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988, que visa proteger os direitos fundamentais dos cidadãos contra abusos do Estado e de terceiros. Este estudo examina a distinção entre provas ilícitas e ilegítimas, considerando seus impactos nos processos judiciais e a aplicabilidade do princípio da proporcionalidade. Utilizando uma metodologia bibliográfica, o trabalho analisa as concepções teóricas de diversos juristas e decisões judiciais relevantes. A pesquisa aborda a flexibilização da exclusão das provas ilícitas em casos excepcionais, onde o interesse da justiça e a busca pela verdade real podem justificar sua utilização. Conclui-se que, embora a proteção dos direitos fundamentais exija a exclusão de provas obtidas de maneira ilícita, há situações onde a ponderação entre os direitos envolvidos pode permitir a admissão dessas provas para assegurar a efetividade do processo judicial e a proteção de bens jurídicos de maior relevância.

Palavras-chave:

Provas ilícitas. Admissibilidade. Direitos fundamentais. Princípio da proporcionalidade. Processo judicial.

ABSTRACT:

The inadmissibility of illegally obtained evidence in the Brazilian legal system is enshrined in Article 5, Section LVI, of the 1988 Federal Constitution, aimed at protecting citizens' fundamental rights against abuses by the State and third parties. This study examines the distinction between illegal and illegitimate evidence, considering their impacts on judicial processes and the applicability of the proportionality principle. Using a bibliographic methodology, the work analyzes theoretical conceptions of various jurists and relevant judicial decisions. The research addresses the flexibilization of excluding illegal evidence in exceptional cases, where the interest of justice and the search for the real truth may justify its use. It concludes that, although protecting fundamental rights requires excluding evidence obtained illegally, there are situations where balancing the rights involved may allow the admission of such evidence to ensure the effectiveness of the judicial process and the protection of more significant legal interests.

Keywords:

Illegal evidence. Admissibility. Fundamental rights. Proportionality principle. Judicial process.

1 INTRODUÇÃO

Em regra, temos o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que dispõe que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. Tal norma encontra-se no título referente aos Direitos e Garantias Fundamentais, considerada como norma de direito fundamental com critério formal.

Referida norma garantista busca proteger o cidadão de um direito em face do Estado, ao passo que a norma em questão possui uma exigência de abstenção deste, não podendo violar a lei material ou processual como medida de instrução processual, bem como em face de terceiros, assim como de tal forma ao indivíduo, uma posição jurídica com status negativo.

Nesse ínterim, as provas ilícitas são conceituadas de acordo com a redação dada pelo artigo 157 do Código de Processo Penal.

A redação que nos traz o artigo citado acima busca garantir e proteger o que chamamos de norma-princípio, qual seja, o devido processo legal, assim como proteger previamente de arbitrariedades estatais ou de terceiros que coloquem em perigo os direitos e garantias das partes litigantes, ou ainda, que estejam sendo investigadas.

Cumpra ressaltar que, tanto a redação dada pelo artigo 5º, inciso LIV (devido processo legal), quanto o artigo 5º, inciso X (privacidade), são fundamentos que levaram a Constituição de 1988 a definir normas que impeçam a produção e utilização de provas ilícitas em processos judiciais.

Um fator importante a ser analisado no presente artigo diz respeito se a vedação às provas ilícitas no processo pode ser enquadrada como regra ou princípio, já que as regras possuem uma estrutura deontológica que estabelece que algo deve ser cumprido em seus exatos termos, ao passo que os princípios também possuem tal estrutura, mas que se estabelece como algo que possa ser satisfeito em diversos graus sem prejuízos do que foi exigido pela norma.

O entendimento pacífico, direciona-se no sentido de que a ideia do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, deva ser considerado como uma regra constitucional com substrato de ponderação, ressaltando o discernimento entre valores de caso a caso.

O artigo em questão traz alguns fundamentos substanciais para sustentar que tal condição da regra de estudo possa ser relativizada em face de outros princípios, sobretudo o da proporcionalidade/razoabilidade.

A metodologia de pesquisa utilizada no presente trabalho fundamentou-se no método de pesquisa bibliográfico, onde ela está inserida principalmente no meio acadêmico e tem a finalidade de aprimoramento e atualização do conhecimento através de obras já publicadas.

A pesquisa bibliográfica é primordial na construção da pesquisa científica, uma vez que nos permite conhecer melhor o fenômeno em estudo.

Os instrumentos que são utilizados na realização da pesquisa bibliográfica são: livros, artigos científicos, teses, dissertações, anuários, revistas, leis e outros tipos de fontes escritas que já foram publicados.

Tal método é fundamental para que o pesquisador se aproprie do domínio da leitura do conhecimento e sistematize todo o material que está sendo analisado. Na realização da pesquisa bibliográfica o pesquisador tem que ler, refletir e escrever sobre o que estudou, se dedicar ao estudo para reconstruir a teoria e aprimorar os fundamentos teóricos.

Assim podemos afirmar que ela consiste em um conjunto de informações e dados contidos em documentos impressos, artigos, dissertações, livros publicados em textos e as informações são fontes para a base teórica da pesquisa e na investigação dos estudos dos textos que possam colaborar no desenvolvimento da pesquisa.

2 NOÇÕES SOBRE O INSTITUTO DA PROVA

2.1 CONCEITO E SUA IMPORTÂNCIA

Antes de adentrar ao foco central do artigo, a Constituição Federal de 1988, utilizando-se do Direito Comparado – ramo da ciência jurídica que estuda as diferenças e semelhanças dos diversos ordenamentos jurídicos do mundo -, preceitua em seu artigo 5º, LVI, expressa vedação no que diz respeito ao uso da prova obtida de maneira ilícita nos processos judiciais como um todo.

Morfologicamente, conforme ensina Moacyr Santos (1952) a prova deriva do latim “*probatio*”, que significa prova, verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação, afirmação, provido do termo “*probare*” (*probo, as, are*), que possui o significado de provar, ensaiar, verificar, reconhecer por experiência, aprovar, persuadir alguém sobre alguma coisa.

Para Rosemiro Pereira Leal (2005), o instituto jurídico da prova deve configurar-se pela “*conjunção- garantia dos princípios jurídicos da isonomia, ampla defesa, contraditório e do due process of law*”.

Eduardo Cambi (2016) sintetiza:

Juridicamente, o vocábulo “prova” é plurissignificante, já que pode ser referido a mais de um sentido, aludindo- se ao fato representado, à atividade probatória, ao meio ou fonte de prova, ao procedimento pelo qual os sujeitos processuais obtêm o meio de prova ou, ainda, ao resultado do procedimento, isto é, à representação que dele deriva (mais especificamente, à convicção do juiz).

Segundo Nucci (2014), a prova se baseia no confronto de teses, por meio de experiências, diálogos, exposição de fatos e a forma de trazer ao julgador o convencimento daquilo que está sendo alegado.

O termo prova origina-se do latim- probatio-, que significa ensaio, verificação, inspeção, exame, argumento, razão ou confirmação. Dele deriva o verbo provar-probare-, significando ensaiar, verificar, examinar, reconhecer por experiência, aprovar, estar satisfeito com algo, persuadir alguém a alguma coisa ou demonstrar (Nucci, 2014, p. 359).

Em consonância com o exposto acima, Capez (2013), entende que prova seria como um conjunto de atos processuais, que tem como finalidade a comprovação de certo delito, influenciando no livro convencimento do magistrado.

Do latim probatio, é o conjunto de atos praticados pelas partes, pelo juiz (CPP, arts.156 I e II, com redação determinada pela lei n.11.690/2008, 209 e 234) e por terceiros(p.ex., peritos), destinados a levar ao magistrado a convicção acerca da existência ou inexistência de um fato, da falsidade ou veracidade de uma afirmação. Trata-se, portanto, de todo e qualquer meio de percepção empregado pelo homem com a finalidade de comprovar a verdade de uma alegação (Capez, 2013, p. 372).

O vocábulo prova, conforme expõe Moacyr Amaral Santos (1952), pode significar:

[...] a produção dos atos e dos meios com os quais as partes ou o juiz entendem afirmar a verdade dos fatos alegados (actus probandi); significa ação de provar, de fazer a prova. Nessa acepção se diz: a quem alega cabe fazer a prova do alegado, isto é, cabe fornecer os meios afirmativos da sua alegação. Significa o meio de prova considerado em si mesmo. Nessa acepção se diz: prova testemunhal, prova documental, prova indiciária, presunção. Significa o resultado dos atos ou dos meios produzidos na apuração da verdade. Nessa acepção se diz: o autor fez a prova da sua intenção, o réu fez a prova da exceção.

2.2 PROVA ILÍCITA X PROVA ILEGÍTIMA

Desmembrando o conceito de provas, segundo o renomado jurista italiano Pietro Nuvolone (1966), tem-se que as provas ilícitas e as provas ilegítimas são espécies do gênero denominado provas ilegais.

Nessa concepção, a prova ilícita nada mais seria do que aquela obtida na ocorrência infringente do Direito Material – conjunto de normas que regulam os fatos jurídicos que se relacionam a bens e utilidades da vida – e tem como finalidade o respeito aos direitos fundamentais elencados na Constituição, aqueles considerados essenciais para a harmonia da sociedade.

A exemplo disso, nesse raciocínio, teríamos que a prova ilícita seria aqueles objetos apreendidos por meio de violação ao domicílio, interceptação telefônica sem autorização judicial, confissão por meio de tortura e outras provas obtidas de forma contrária aos direitos e garantias fundamentais vigente em nosso ordenamento jurídico

No que tange a prova ilegítima, devemos levar em consideração as noções do direito processual, ou seja, conceitua-se como ilegítima qualquer elemento trazido ao processo que contrarie determinada norma de natureza puramente processual.

Na esfera cível, por exemplo, seria como a produção de prova depois de preclusa a oportunidade para sua produção, ou ainda, na esfera penal, se for lido em plenário do júri documento que não tenha sido juntado nos autos com três dias de antecedência, violando, assim, o artigo 479, do Código de Processo Penal.

Para se ter uma melhor clareza acerca da diferença entre estes dois tipos de prova, vale destacar o pensamento do doutrinador e Ministro Alexandre de Moraes, que defende a seguinte distinção:

As provas ilícitas não se confundem com as provas ilegais e as ilegítimas. Enquanto, conforme já analisado, as provas ilícitas são aquelas obtidas com infringência ao direito material, as provas ilegítimas são as obtidas com desrespeito ao direito processual. Por sua vez, as provas ilegais seriam o gênero do qual as espécies são as provas ilícitas e as ilegítimas, pois configuram-se pela obtenção com violação de natureza material ou processual ao ordenamento jurídico (Moraes, 2011, p. 117).

Por conseguinte, cabe ressaltar também a diferença dos momentos que caracterizam a constituição (ilegalidade) destes dois tipos de prova. Em primeiro ponto, quanto à prova ilegítima, seu descumprimento se dará na fase interna do processo, ou seja, momento em que é produzida e juntada nos autos. No que diz respeito a prova ilícita, a mesma é estabelecida de maneira externa, ocorrendo, portanto, antes da formação ou simultaneamente ao processo, sendo que tal violação ocorre no momento de sua coleta.

Nesse sentido, têm-se que a prova ilegal é aquela obtida com violação de normas legais ou princípios gerais do ordenamento, sejam de natureza processual, sejam de natureza material. Quando a violação for de norma de direito processual, a prova será ilegítima. Quando violar a proibição de direito material, será ilícita (Grinover, 2001). Desta forma, prova vedada, proibida ou ilegal é gênero que abrange duas espécies: a prova ilícita e a prova ilegítima.

Outro ponto a ser discutido é que a prova ilegítima apresenta a ilegalidade no momento da produção, ou seja, no momento de sua introdução no processo, havendo transgressão de regra de caráter processual. Já a prova ilícita comete violação do direito material, existindo a ilicitude no momento da colheita da prova (Grinover, 2001).

Consonante isto, pode-se afirmar que a importância da distinção entre prova ilícita e prova ilegítima não é meramente teórica, já que em se tratando de prova ilegítima, a sanção

encontra-se prevista na norma processual, culminando na nulidade do ato e na ineficácia da decisão fundada nessa prova (Código de Processo Penal, art. 564, IV), e não no desentranhamento (Grinover, 2009).

3 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

A rigor, têm-se que o entendimento predominante de que toda prova ilícita deve ser excluída do processo judicial vem perdendo espaço na medida em que teorias como a do princípio da proporcionalidade/razoabilidade vão ganhando mais relevância.

Com isso, nas situações mais graves, a proporcionalidade atua como justificativa para o uso dessas provas ilícitas que, nestes casos excepcionais, são a única forma razoável de se obter a veracidade do ocorrido.

A ponderação no uso deste princípio é de suma importância, pois, além de se observar a proporcionalidade em sentido estrito, isto é, prezar pelo equilíbrio no momento de se priorizar um direito em detrimento de outro, deve-se atentar para outros dois relevantes fatores: a necessidade, caracterizada quando for a única saída – ou a menos danosa – ao direito tutelado e a adequação, quando for possível a obtenção resultado que se procura através da aplicação deste princípio.

Nucci (2004), pondera que a teoria da proporcionalidade tem o objetivo de equalizar os direitos individuais com os interesses da sociedade, não se admitindo, pois, a rejeição absoluta das provas obtidas por meios ilícitos.

Nas lições de Nelson Nery Júnior (1997), o mesmo indica que a teoria da proporcionalidade:

[...] na interpretação de determinada norma jurídica, constitucional ou infraconstitucional, devem ser sopesados os interesses e direitos em jogo, de modo a dar-se a solução concreta mais justa. Assim, o desatendimento de um preceito não pode ser mais forte e nem ir além do que indica a finalidade da medida a ser tomada contra o preceito a ser sacrificado (Nery Júnior, 1997, p. 148).

Corroborando com este entendimento o Ministro Alexandre de Moraes:

[...] com base no Princípio da Proporcionalidade, hipóteses em que as provas ilícitas, em caráter excepcional e em casos extremamente graves, poderão ser utilizadas, pois nenhuma liberdade pública é absoluta, havendo possibilidade, em casos delicados, em que se percebe que o direito tutelado é mais importante que o direito à intimidade, segredo, liberdade de comunicação, por exemplo, devendo permitir-se sua utilização (Moraes, 2006).

Nesse contexto, salienta-se que o princípio da proporcionalidade no ordenamento jurídico visa fornecer ao magistrado uma ferramenta de equidade do conflito entre Direitos tidos como fundamentais.

Quando dois direitos constitucionalizados entram em conflito, gerando assim uma situação fática em que apenas um deles pode se sobrepor, deve-se ressaltar o mais justo e conivente para a coletividade, afastando assim a ideia de perspectiva individualista.

Nas lições trazidas por Grinover, Fernandes e Gomes Filho (2001), a aplicação do princípio da proporcionalidade se estende também às provas ilícitas derivadas:

A doutrina e a jurisprudência de diversos países oscilaram, durante algum tempo, quanto à admissibilidade processual das provas ilícitas. Da posição inicial, que admitia a prova relevante e pertinente, preconizando apenas a punição do responsável pelo ato ilícito (penal, civil ou administrativo) praticado na colheita ilegal da prova, chegou-se a convicção de que a prova obtida por meios ilícitos deve ser banida do processo, por mais relevantes que sejam os fatos por ela apurados, uma vez que se subsume ela ao conceito de inconstitucionalidade [...] Hoje, essa posição é francamente dominante. Mas dois pontos ainda dividem as preferências da doutrina e jurisprudência. Trata-se da denominada teoria da proporcionalidade e da questão das chamadas provas ilícitas por derivação (Grinover; Fernandes; Gomes Filho, 2001, p. 135-136).

Por isso, pode-se constatar que nenhum direito é absoluto, pois, de acordo com a complexidade dos direitos fundamentais e das garantias constitucionais, sempre poderá existir a revogação de um direito em favor de outro (de superior ou igual importância), a fim de se preservar o equilíbrio e harmonia das relações jurídicas.

4 PELA INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS

A teoria obstativa sustenta a inadmissibilidade da prova obtida ilicitamente, em qualquer hipótese, pouco importando a relevância do direito em debate e ainda quando inexistir norma processual que a considere inadmissível. Para esta teoria, o direito não deve amparar alguém que tenha violado preceito legal para obter qualquer prova, com prejuízo alheio. Nestas hipóteses, o juiz tem o dever de determinar *ex officio* o desentranhamento dos autos da prova ilicitamente obtida, não lhe reconhecendo eficácia.

Assim, são vedadas as buscas domiciliares ao arripio da lei, as confissões e depoimentos conseguidos através de processos condenáveis, as cartas interceptadas ou obtidas por meio criminosos, a gravação de conversa ou de cenas fotográficas ou

cinematográficas das pessoas em seu círculo privado, ou em circunstâncias íntimas ou que lhes sejam particularmente penosas (Tourinho Filho, 1997).

Em suma, a aludida teoria apoia-se no fato de que a prova ilícita deve ser sempre rejeitada, reputando-se assim não apenas a afronta ao direito positivo, mas também aos princípios gerais do direito, especialmente ao Princípio da Moralidade, que norteiam os atos praticados pelo Estado, entre nós fixado na Constituição Federal.

Camargo Aranha (1994) preleciona que:

O direito é um todo unitário, formando um universo, e não composto por compartimentos estanques, por áreas separadas e irreduzíveis. Ora, se a prova é ilícita, afronta ao direito em seu universo, não sendo admissível no processo, ainda que não seja instrumental a norma violada. Não se pode admitir que o mesmo fato seja objeto de julgamentos diferentes: condenado e prestigiado, apenas porque dividiu-se o direito em ramos autônomos. O ilícito, desde que reconhecido, contamina todo o direito e não somente partes separadas.

Ada Pellegrine Grinover (1982) também faz menção a essa teoria:

Sendo a ilicitude um conceito geral do direito, e não conceito especial de seus ramos, o princípio de que é nulo e inválido é também geral; e assim, para sustentar-se a inadmissibilidade de uma prova em juízo. Basta o fato de que tenha sido ela obtida ilegalmente, violando-se normas jurídicas de qualquer natureza. Especialmente quando estas normas tenham sido postas para proteger direitos fundamentais, vulnerados através da obtenção, processual ou extraprocessual, da referida prova.

Desse prisma, a posição, hoje predominante, da inadmissibilidade processual das provas ilícitas, produzidas a partir da violação e princípios ou norma constitucionais, vem, porém, amenizada por outra tendência, que visa corrigir possíveis distorções a que a rigidez da exclusão poderia levar em casos extremamente graves

4.1 PELA ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS

Na matéria atinente às provas ilícitas, a doutrina procura fornecer meios sólidos aos julgadores para que eles possam realizar uma melhor análise da sua problemática em face da necessidade de sua admissibilidade em muitos casos.

Assim, a Teoria Permissiva, com sustentáculo nos princípios do livre convencimento do Juiz e da busca da “verdade real”, sustenta que deve prevalecer, em qualquer caso, o interesse da Justiça no descobrimento da verdade. Isto é respeitável, pois, a tendência de não

se estabelecer qualquer tipo de limitação e produção da prova sob pena de ser privado o interesse do Estado na justa atuação da lei.

A ilicitude da obtenção da prova não retira seu valor, mormente quando constitui elemento útil à formação do convencimento do juiz; a prova obtida irregularmente será admissível, sem prejuízo da punição a que se sujeitará o infrator da norma legal. É a teoria que se convencionou denominar *male captum, bene retentum*, vale dizer, mal colhido (no momento material) porém bem conservado (no momento processual).

Como nos ensina Fernando da Costa Tourinho Filho (1997):

Parte da doutrina entende que nada impede a admissão de provas ilícitas no Processo Penal. Se a prova foi conseguida com transgressão a normas de Direito Penal, de Direito Civil ou de Direito Administrativo, por exemplo, o seu autor sujeitar-se-á às sanções respectivas, nada impedindo sua admissão no processo. 'Quem agiu contra jus deve ser punido, mas a prova é validamente introduzida no processo, toda vez que a lei processual não impeça: *male captum bene retentum*'.

Corroborando esse entendimento, qual seja, de tolerar o uso de prova processual colhida em desrespeito à norma de direito material, traz-se à colação o ensinamento de Ovídio Baptista da Silva (1997):

A corrente que defende em qualquer caso a possibilidade do emprego de provas obtidas por meios ilegítimos, afirma que a solução contra a ilicitude praticada pela parte não deve ser a proibição de que ela faça uso da prova assim obtida, mas sua sujeição ao correspondente processo criminal para punição pela prática do ilícito cometido na obtenção da prova. Assim, se um marido penetra clandestinamente na residência de alguém para documentar fotograficamente, ou por qualquer outro meio mecânico ou eletromagnético, a prática de um adultério de sua mulher, deverá responder pelo crime de invasão de domicílio, porém jamais ser impedido de comprovar em juízo o adultério, através da prova por tal forma obtida; e nem teria sentido, pretender-se que o juiz, depois de indubitavelmente convencido da existência do adultério, demonstrado por meio dessa prova criminosamente obtida, devesse julgá-lo não provado e improcedente a ação de separação nele fundada.

Portanto, para os adeptos desta teoria, o problema jurídico da admissibilidade da prova não se relaciona à forma pela qual ela foi angariada: importante é verificar se sua introdução no processo é consentida, sendo irrelevante a consideração do uso dos meios utilizados para colhê-la.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encerrar esse trabalho, tendo em vista a necessidade de serem apresentadas proposições conclusivas, salienta-se que, durante toda a narrativa, muitas assertivas foram formuladas e uma sucessão de posições foram destacadas, de maneira a exprimir pontos de vista essenciais para a indicação do norte ao qual se chegaria.

Inicialmente, o que se tenciona analisar é a maneira como o princípio da proporcionalidade, presente na Constituição de maneira implícita e plasmado no Estado de Direito, atua em relação ao nosso ordenamento jurídico, notadamente quando em conflito com normas constitucionais.

Nesta perspectiva, denota-se que os direitos fundamentais, objeto do princípio da proporcionalidade, são limitados por sua própria natureza, ou melhor, todos os direitos, até mesmo o direito à vida, o mais soberbo deles, são relativos, por efeito do princípio da convivência das liberdades, impondo-se, por essa razão, uma interpretação razoável e coerente dos bens jurídicos em contraste.

Assim, na hipótese de colisão de dois ou mais princípios constitucionais ou de direitos fundamentais, a maneira adequada para utilização da proporcionalidade é a ponderação de bens, pela qual se estabelece uma relação de precedência condicionada, incumbindo ao aplicador da lei observar, na regulação das medidas limitativas desses direitos, se a restrição é idônea, necessária e proporcional à consecução do fim constitucionalmente legítimo.

Nesse contexto, revela-se a importância do instituto da prova ilícita, vedada pelo artigo 5º, LVI, da Constituição Federal de 1988, uma vez que ocorrendo uma hipótese de utilização de uma prova ilicitamente obtida em um processo judicial, estar-se-á, irrefragavelmente, diante de um conflito entre direitos fundamentais, devendo-se, a fim de solucionar aludida problemática, dessa maneira, aplicar o princípio da proporcionalidade.

REFERÊNCIAS

ARANHA, Adalberto José Q.T. de Camargo. **Da prova no processo penal**. São Paulo, Saraiva, 1994;

BRASIL. Código de Processo Penal. **Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 28 ago. 2023;

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 ago. 2023;

CAMBI, Eduardo. **Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário**. São Paulo: Almedina, 2016;

CAPEZ, Fernando. **Direito penal simplificado**: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2013;

FILHO, Fernando da Costa Tourinho. **Código de processo penal comentado**. São Paulo, Saraiva, 1997;

GRINOVER, Ada Pellegrini; FILHO, Antônio Magalhães Gomes; FERNANDES, Antônio Scarance. **As nulidades no processo penal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011;

GRINOVER, Ada Pellegrini. **Liberdades públicas e processo penal**: as interceptações telefônicas. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1982;

LEAL, Rosemiro Pereira. **Relativização inconstitucional da coisa julgada**: temática processual e reflexões jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005;

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006;

NERY JUNIOR, Nelson. **Princípios Fundamentais**: teoria geral dos recursos. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Direito Penal**. Rio de Janeiro: Forense, 2022;

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de processo penal comentado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

OVÍDIO, Baptista da Silva. **Ação de imissão de posse**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

SANTOS, Moacyr Amaral. **Prova judiciária no cível e comercial**. São Paulo, Saraiva, 1983.